

EVENTOS ADVERSOS PÓS- VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

 DOI: 10.5281/zenodo.6615257

Lúcia de Fátima da Silva Santos

Fisioterapeuta graduada pela Universidade Estadual do Piauí, mestrado em Saúde e Comunidade pela Universidade Federal do Piauí, lucia3584@hotmail.com

Reginaldo Rodrigues dos Santos Filho

Graduando em Medicina pela Universidade Estadual do Piauí, reginaldorodrigues210@gmail.com

Samara Martins Souza Veríssimo

Fisioterapeuta graduada pela Universidade Estadual do Piauí, samaramartins10@hotmail.com

Jessyca Rodrigues Melo

Psicóloga graduada pela Universidade Estadual do Piauí, jessycarodriguesmelo@gmail.com

Ticiane Maria Santos Muniz

Enfermeira graduada pela Universidade Federal do Piauí, tmuniz_the@hotmail.com

Raksandra Mendes dos Santos

Psicóloga graduada pela Universidade Federal do Piauí, raksandramendes@hotmail.com

Resumo

OBJETIVO: Buscar, a partir da literatura, evidências científicas disponíveis acerca dos eventos adversos associados às vacinas utilizadas contra a COVID-19. **MÉTODO:** Realizou-se busca nas bases de dados Scielo, Lilacs e Medline, reunindo estudos observacionais descritivos, publicados no período entre Janeiro de 2021 e Janeiro de 2022, que documentassem eventos adversos pós-vacinação contra a COVID-19, na população com idade entre 20 e 59 anos. **RESULTADOS:** Foram revisados 27 estudos, que apontaram a trombocitopenia trombótica em seio venoso cerebral,

associada à vacina ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca), como evento adverso mais encontrado. Ademais, foi o evento adverso que teve mais óbitos como desfechos dos casos. **CONCLUSÃO:** Observou-se que os eventos adversos estão frequentemente associados à primeira dose das vacinas. Foram encontradas associações de eventos adversos em adultos, envolvendo as principais vacinas utilizadas mundialmente.

Palavras-chave: Vacinas. COVID19. Eventos adversos.

Abstract

OBJECTIVE: To search, from the literature, available scientific evidence about adverse events associated with vaccines used against COVID-19. **METHOD:** A search was carried out in the Scielo, Lilacs and Medline databases, bringing together descriptive observational studies, published between January 2021 and January 2022, documenting adverse events post-vaccination against COVID-19, in the population aged between 20 and 59 years. **RESULTS:** Twenty-seven studies were reviewed, which indicated thrombotic thrombocytopenia in the cerebral venous sinus, associated with the ChAdOx1nCov-19 vaccine (Oxford-AstraZeneca), as the most common adverse event. Furthermore, it was the adverse event that had more deaths as case outcomes. **CONCLUSION:** It was observed that adverse events are often associated with the first dose of vaccines. Associations of adverse events in adults were found, involving the main vaccines used worldwide.

Keywords: Vaccines. COVID-19. Adverse effects.

INTRODUÇÃO

A COVID-19 (do inglês, Coronavirus Disease - 2019), teve seu primeiro caso identificado em Dezembro de 2019, em Wuhan, na China, após um surto infeccioso de uma síndrome respiratória aguda causada pelo SARS-CoV-2, uma mutação de um coronavírus. Os coronavírus fazem parte de um grupo de retrovírus de origem zoonótica, com uma velocidade de disseminação muito mais rápida que outros vírus, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar a COVID-19 como pandemia, em março de 2020, três meses depois de sua descoberta (SILVA *et al.*, 2020).

Segundo a OMS, cerca de 318 milhões de casos de COVID-19 já foram confirmados globalmente, causando mais de 5,5 milhões de mortes desde o início da pandemia (WHO, 2022). Diante da alta mortalidade e a ausência de tratamento definitivo para a doença, o desenvolvimento das vacinas contra a COVID-19 foi acelerado no mundo, oportunizado pela detecção de sequências genômicas do coronavírus, forte colaboração entre os centros de pesquisa, financiamento suficiente e demanda urgente e elevada do mercado (TAVILANE *et al.*, 2021).

O processo de desenvolvimento vacinal ocorre a partir de um estudo clínico, com fase laboratorial ou exploratória, para identificação do agente causador da doença, e fase pré-clínica, realizada por meio de testes *in vitro* (modelos celulares) e *in vivo* (modelos animais), objetivando a avaliação de dose e toxicidade nesta população. Os ensaios clínicos, em humanos, são divididos em três fases. Os estudos de fase 1 visam avaliar a segurança do produto, enquanto os de fase 2 avaliam segurança, dose e frequência de administração, bem como sua imunogenicidade. Os de fase 3 têm como desfecho principal a avaliação de eficácia do produto, através de ensaios clínicos controlados, randomizados, envolvendo milhares de voluntários. Após a publicação científica desses dados, a vacina candidata é submetida à avaliação pelas agências reguladoras, para posterior produção e distribuição. Por fim, os estudos de fase 4, ou de pós-licenciamento, estimam os efeitos e eventos adversos (EA) após a utilização da vacina, em larga escala, na população alvo. Cada etapa deste processo dura em média vários meses a anos (LIMA *et al.*, 2021).

As vacinas para prevenir a infecção pelo SARS-CoV-2 são consideradas a estratégia mais promissora para controlar a pandemia. De dezembro de 2020 a março de 2021, a Agência Europeia de Medicamentos (AEM) aprovou quatro vacinas com base em ensaios clínicos randomizados, cegos e controlados: duas vacinas baseadas em RNA mensageiro — BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) e mRNA-1273 (Moderna) — e duas vacinas compostas de um vetor adenoviral recombinante — ChAdOx1 nCov-19 (AstraZeneca) e Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson/Janssen) (GREINACHER *et al.*, 2021). No entanto, a segurança da maioria dessas vacinas foi determinada a partir de estudos de fase 1 e 2, implicando na necessidade de monitoramento contínuo e rastreio de efeitos colaterais ou EA que não foram detectados durante os ensaios clínicos. Os efeitos colaterais, como febre, fadiga, dor de cabeça, calafrios, mialgia e artralgia, podem ocorrer, normalmente nos três primeiros dias após a vacinação contra a COVID-19 e se caracterizam de intensidade leve a moderada, com resolução dentro de um a dois dias após o início (UWAYDAH *et al.*, 2021).

Os dados disponíveis na literatura científica apontam que as vacinas contra a COVID-19 são geralmente seguras e bem toleradas. No entanto, os recentes relatórios de monitoramento das vacinas sugerem que um pequeno número de indivíduos tem sofrido EA graves após a vacina, tornando-se um alvo de interesse crescente entre a comunidade científica (NUNE *et al.*, 2021). Diante disso, o presente

estudo tem como objetivo buscar, a partir da literatura, evidências científicas disponíveis acerca dos EA associados às vacinas utilizadas contra a COVID-19.

MÉTODO

Este trabalho caracteriza-se como uma revisão narrativa que teve sua pergunta norteadora estruturada pela estratégia PICO, acrônimo no qual “P” representa população/fenômeno, “I” representa a intervenção/interesse e “Co” o contexto/característica. Desse modo, estabelecemos para esta revisão a seguinte estratégia PICO: P - população adulta, definida segundo a OMS; I - vacinação; Co: EA pós- vacinação, resultando na seguinte pergunta: Quais eventos adversos pós- vacinação contra a COVID-19, em adultos, são evidenciados na literatura? Para respondê-la, buscou-se artigos científicos nas bases de dados, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline/Pubmed).

Para consulta nas bases de dados utilizou-se os termos DeCs, na seguinte estratégia de busca: vacinas and Covid and eventos adversos. Na Medline/ Pubmed utilizou-se os termos MeSH na seguinte estratégia de busca: vaccine and Covid and adverse effect and case report. Neste estudo foi considerado como EA o que preconiza a resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 9, de 20 de fevereiro de 2015 da Agência de Vigilância Sanitária (DA UNIÃO, 2015).

Os artigos identificados pela estratégia de busca foram avaliados inicialmente pela leitura dos títulos e resumos e posteriormente a partir da leitura do artigo na íntegra, utilizando como critérios de inclusão nesta revisão: estudos observacionais descritivos com texto completo disponível gratuitamente, publicados no período entre janeiro de 2021 e Janeiro de 2022, nos idiomas português e inglês, que documentassem EA pós- vacinação contra a COVID-19, na população com idade entre 20 e 59 anos. Foram excluídos da análise os estudos de revisão, estudos que envolvessem mulheres grávidas, crianças, relatos de EA em pacientes com câncer, doenças neuromusculares e imunossuprimidos; artigos que não mencionassem o tipo de vacina utilizada, idade do paciente, intervalo entre a aplicação da vacina e o surgimento do EA, o EA ou desfecho do caso, cartas ao editor, editoriais e publicações em anais.

RESULTADOS

Partindo das estratégias de busca foram identificados 253 estudos nas bases de dados. A primeira seleção de estudos para esta revisão foi realizada pelo título, sequencialmente pelo texto completo e por fim avaliação crítica e supressão dos artigos que não obedeciam aos critérios de inclusão. Foram incluídos 27 estudos descritivos para análise qualitativa dos dados. Os estudos relataram 32 casos de EA pós- vacina contra COVID-19 e mencionaram cinco vacinas e seus respectivos laboratórios (ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca), mRNA-1273 (Moderna Therapeutics), BNT162b2 (Pfizer/BioNTech), BBIBP-CorV (Sinopharm), Ad26.COV2.S (Janssen-Cilag)). A vacina ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) esteve envolvida no maior número de casos (ALADDIN *et al.*, 2021; ALADDIN *et al.*, 2021; CASUCCI *et al.*, 2021; CHOI *et al.*, 2021; DE MICHELE *et al.*, 2021; GUAN *et al.*, 2022; LEE *et al.*, 2021; MALHOTRA *et al.*, 2021; MARAMATTON *et al.*, 2021; NOTGHI *et al.*, 2021; PAGENKOPF *et al.*, 2021; SCHULTZ *et al.*, 2021), seguida pela BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) (ABBATE *et al.*, 2021; BARTLETT *et al.*, 2021; ČENŠČÁK *et al.*, 2021; FUJIMORE *et al.*, 2021; MANEA *et al.*, 2022; NUNE *et al.*, 2021; ZAKARIA *et al.*, 2021) e mRNA-1273 (Moderna Therapeutics) (AL- MASHDALI *et al.*, 2021; HASNIE *et al.*, 2021; LEE *et al.*, 2021; MUTHUKUMAR *et al.*, 2021; OSMANODJA *et al.*, 2021; SAIFUDDIN *et al.*, 2022; THAPPY *et al.*, 2021). O EA mais encontrado neste estudo foi a trombocitopenia trombótica (TT) em seio venoso cerebral, associada a vacina ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca), em quatro pacientes (CHOI *et al.*, 2021; GUAN *et al.*, 2021; MARAMATTOM *et al.*, 2021; SCHULTZ *et al.*, 2021) e a vacina BNT162b2 (Pfizer/BioNTech), em um paciente (ZAKARIA *et al.*, 2021). Ademais, foi o EA que teve mais óbitos como desfechos dos casos. Os EA estiveram relacionadas predominantemente com a primeira dose das vacinas. Quanto a faixa etária, os estudos apresentaram casos de indivíduos com idades entre 22 e 58 anos, dos quais 16 homens e 16 mulheres. Os dados dos estudos analisados estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Distribuição dos artigos sobre os EA pós vacinação contra COVID-19, segundo autores, ano de publicação, tipo de pesquisa, amostra, idade, vacina e respectiva dose, EA, intervalo entre a vacina e o EA e o desfecho do caso. Teresina, PI, Brasil, 2022.

(Continua)

Autor/ Ano	Tipo de pesquisa	Amostra/ Idade	Vacina/ Dose	EA	Intervalo vacina - EA	Desfecho
Abbate <i>et al.</i> , 2021	Série de casos	A: H; 27 B: M; 34	A: BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) /2 B: BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) /1	Miocardite fulminante	A: 36horas B: nove dias	A: Óbito B: Óbito
Aladdin <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	M; 36	ChAdOx1 nCov-19 (Oxford-AstraZeneca)/ 1	Trombocitopenia trombótica imune e coagulação intravascular disseminada	duas semanas	Óbito
Aladdin; Shirah., 2021	Estudo de caso	M; 42	ChAdOx1 nCov-19 (Oxford-AstraZeneca)/ 1	Estado epiléptico refratário de início recente	10 dias	Tratamento clínico
Al-Mashdali <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	H; 32	mRNA-1273 (Moderna) /1	Encefalopatia aguda	24 horas	Tratamento clínico

Tabela 1 - Distribuição dos artigos sobre os EA pós vacinação contra COVID-19, segundo autores, ano de publicação, tipo de pesquisa, amostra, idade, vacina e respectiva dose, EA, intervalo entre a vacina e o EA e o desfecho do caso. Teresina, PI, Brasil, 2022.

(Continuação)

Autor/ Ano	Tipo de pesquisa	Amostra/ Idade	Vacina/ Dose	EA	Intervalo vacina - EA	Desfecho
Bartlett <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	H; 46	BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) /2	Perimiocardite e disfunção ventricular esquerda	24horas	Tratamento clínico
Casucci; Acanfora, 2021	Estudo de caso	M; 52	ChAdOx1 nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) /1	Coagulação intravascular disseminada	< 24horas	Tratamento clínico
Čenšćák <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	H; 42	BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) /1	Síndrome de Guillan-Barré	14 dias	Tratamento clínico
Choi <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	H; 33	ChAdOx1 nCov-19 (Oxford-AstraZeneca)/ 1	Trombose do seio venoso cerebral e hemorragia intracraniana	9 dias	Óbito
De Michele <i>et al.</i> , 2021	Série de casos	A: M; 57 B: M; 55	A: ChAdOx1 nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) /1	Infarto de artéria cerebral média e trombocitopenia trombótica	A: 9 dias B: sete dias	A: Evolução grave B: Morte encefálica

Tabela 1 - Distribuição dos artigos sobre os EA pós vacinação contra COVID-19, segundo autores, ano de publicação, tipo de pesquisa, amostra, idade, vacina e respectiva dose, EA, intervalo entre a vacina e o EA e o desfecho do caso. Teresina, PI, Brasil, 2022.

(Continuação)

Autor/ Ano	Tipo de pesquisa	Amostra/ Idade	Vacina/ Dose	EA	Intervalo vacina - EA	Desfecho
Fujimore <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	M; 40	BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) /2	Mielite cervical	duas semanas	Tratamento clínico
Guan <i>et al.</i> , 2022	Estudo de caso	H; 52	ChAdOx1 nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) / -	Trombose do seio venoso cerebral	10 dias	Tratamento clínico
Hasnie <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	H: 22	mRNA-1273 (Moderna Therapeutics) /1	Perimiocardite	três dias	Tratamento clínico
Lee <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	M; 50	ChAdOx1 nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) / 1	Púrpura trombocitopênica trombótica	12 dias	Tratamento clínico
Malhotra <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	H; 36	ChAdOX1 nCoV-19 (Oxford/AstraZeneca) /1	Mielite	oito dias	Tratamento clínico
Manea <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	H; 29	BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) /1	Paralisia de Bell e diplopia	seis dias	Tratamento clínico
Maramattom <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	M; 44	ChAdOx1 nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) /1	Trombose do seio venoso cerebral	quatro dias	Tratamento clínico
Muthukumar <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	H; 52	mRNA-1273 (Moderna Therapeutics) /2	Miocardite	três dias	Tratamento clínico
Notghi <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	H;58	ChAdOx1 nCov-19 (Oxford-AstraZeneca)/1	Mielite transversa longitudinal extensa	Sete dias	Caso tratado

Tabela 1 - Distribuição dos artigos sobre os EA pós vacinação contra COVID-19, segundo autores, ano de publicação, tipo de pesquisa, amostra, idade, vacina e respectiva dose, EA, intervalo entre a vacina e o EA e o desfecho do caso. Teresina, PI, Brasil, 2022.

(Continuação)

Autor/ano	Tipo de pesquisa	Amostra/ Idade	Vacina/Dose	EA	Intervalo vacina - EA	Desfecho
Nune <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	M; 44	NT162b2 (Pfizer-BioNTech) /1	Síndrome inflamatória multisistêmica	dois dias	Tratamento clínico
Osmanodja <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	H; 25	mRNA-1273 (Moderna Therapeutics) /1	Púrpura trombocitopênica trombótica	quatro dias	Tratamento clínico
Pagenkopf; Südmeyer, 2021	Estudo de caso	H;45	ChAdOx1 nCov-19 (Oxford-AstraZeneca)/ 1	Mielite transversa longitudinal extensa	11 dias	Caso tratado
Rossetti <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	H; 38	Ad26.COV2.S (Janssen-Cilag) /-	Síndrome de Guillain-Barré	duas semanas	Tratamento clínico
Saifuddin <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	M; 56	mRNA-1273 (Moderna Therapeutics) /3	“Braço COVID”	<24horas	Tratamento clínico

Tabela 1 - Distribuição dos artigos sobre os EA pós vacinação contra COVID-19, segundo autores, ano de publicação, tipo de pesquisa, amostra, idade, vacina e respectiva dose, EA, intervalo entre a vacina e o EA e o desfecho do caso. Teresina, PI, Brasil, 2022.

(Continuação)

Autor/ano	Tipo de pesquisa	Amostra/ Idade	Vacina/Dose	EA	Intervalo vacina - EA	Desfecho
Schultz <i>et al.</i> , 2021	Série de casos	A: M; 37 B: M; 42 C: H; 32 D: M; 39 E: M; 54	ChAdOx1 nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) /1	Trombose venosa cerebral com Hemorragia intracraniana	A: 8 dias B: 10 dias C: sete dias D: 10 dias E: sete dias	A: Óbito B: Óbito C: tratamento clínico D: Tratamento clínico E: Óbito
Thappy <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	H; 43	mRNA-1273 (Moderna Therapeutics) /1	Síndrome nefrótica	sete dias	Tratamento clínico
Uwaydah <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	M; 22	BBIBP-CorV (Sinopharm) / 2	Síndrome inflamatória multisistêmica	< 24horas	Tratamento clínico
Zakaria <i>et al.</i> , 2021	Estudo de caso	H; 49	BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) /1	Trombose do seio venoso cerebral	duas semanas	Tratamento clínico

FONTE: Elaborada pelo autor (2022). LEGENDA: EA - Evento Adverso, M - Mulher, H - Homem, < - menor que, A - Paciente 1, B - Paciente 2, C - Paciente 3, D - Paciente 4, E - Paciente 5.

A vacinação constitui a principal estratégia para controle da pandemia da COVID-19. Conseqüentemente, programas de vacinação em grandes proporções estão em andamento em todo o mundo, tornando os sistemas de vigilância pós-vacinação imprescindíveis na avaliação da segurança das vacinas a partir da detecção de quaisquer EA pós-vacinação contra a COVID-19 (HAKROUSH *et al.*, 2021).

Os resultados encontrados nessa revisão levantam a questão da segurança das vacinas mais utilizadas contra a COVID-19. O presente estudo reportou como principal EA a TT no seio venoso cerebral, em indivíduos que receberam a primeira dose da vacina ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca). A TT, é um evento raro, caracterizada pela presença de eventos tromboembólicos acompanhados de plaquetopenia de ocorrência geralmente em sítios atípicos como o seio venoso cerebral ou as circulações esplâncnicas. No entanto, também há relatos de trombose em locais típicos, como trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio e trombose em múltiplos órgãos (MARAMATTOM *et al.*, 2021; PERSCH *et al.*, 2021).

Os mecanismos fisiopatológicos da TT ainda não estão esclarecidos, todavia sustenta-se a hipótese que estejam associados a uma reação autoimune e que compartilhe um mecanismo semelhante com a Trombocitopenia Induzida por Heparina, um processo no qual os anticorpos anti-PF4 criam um complexo com o fator plaquetário CXCL4 e se ligam ao receptor Fcγ IIa das plaquetas, resultando em ativação plaquetária e liberação de micropartículas pró-coagulantes, provocando ativação e agregação plaquetária (GREINACHER *et al.*, 2021; HOGAN; BERGER, 2020). Nessa situação, os níveis de D-dímero costumam estar muito aumentados, porém com níveis de fibrinogênio normais (GREINACHER *et al.*, 2021). Embora a incidência de TT na população seja baixa, a mortalidade e morbidade são muito altas, assim o diagnóstico e o tratamento precoce são necessários para um bom prognóstico (CHOI *et al.*, 2021).

Ainda associado à vacina ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca), encontramos nesse estudo a ocorrência de três casos de Mielite. O desenvolvimento de mielite associada temporalmente a vacinação tem sido recorrentemente observada após a administração de diferentes vacinas contra a

COVID-19. Três casos de mielite transversa foram relatados durante o ensaio clínico de pré-aprovação da vacina ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca), considerando-se possível relação com a vacina. No entanto, um deles foi descartado devido a uma esclerose múltipla preexistente. Acerca desses eventos, Pagenkopf *et al.* (2021) menciona que as hipóteses permanecem vagas e não é possível a avaliação da causalidade potencial com a vacina.

Em vista disso e diante da importância da vacinação, a OMS e a AEM emitiram parecer favorável ao uso da vacina ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca), informando que os eventos são extremamente raros, aproximadamente 5,5 a 7,6 casos por milhão de pessoas vacinadas, e que os benefícios da vacina ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) na redução da morbimortalidade da COVID-19 superam os seus potenciais riscos. É necessário esclarecer ainda que eventos tromboembólicos ocorrem natural e frequentemente na população, independentemente de vacinação (SOBREIRA *et al.*, 2021).

O EA mais encontrado neste estudo, a TT, ocorreu no intervalo de quatro dias a duas semanas após a administração da vacina ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca) e de forma predominante no sexo feminino, corroborando os resultados encontrados por Schulz *et al.* (2021). Os mecanismos subjacentes às diferenças sexuais em resposta à vacinação sugerem que a modulação dos hormônios sexuais, bem como a regulação genética e epigenética e microbioma intestinal influenciam nas respostas e resultados de vacinas de acordo com o sexo. As mulheres produzem mais anticorpos como resultado da vacinação e respondem mais ativamente às infecções. Além disso, apresentam respostas imunes mais fortes com mediação celular e humorística à vacinação e infecção quando comparadas aos homens. Assim, a eficácia da vacina sugerida para adultos é potencialmente maior para as mulheres do que para os homens. Não obstante, as mulheres sofrem EA com maior frequência e intensidade. Diante disso, é crucial que o sexo do indivíduo seja considerado no desenvolvimento das vacinas para a estimativa real de eficácia, resposta vacinal e EA (CIARAMBINO *et al.*, 2021; TAVILANI *et al.*, 2021). Nesse contexto, Ciarambino *et al.* (2021), aponta em sua pesquisa, sobre as diferenças de sexo na terapia vacinal, que os resultados de estudos publicados sobre a segurança e imunogenicidade da vacina contra COVID-19 não são estratificados por sexo, podendo subestimar os EA em mulheres e as especificidades do sexo na resposta imunogênica (CIARAMBINO *et al.*, 2021).

Os resultados dessa revisão apresentam uma diversidade de EA, sobretudo neurológicos. Sintomas como dor de cabeça, tontura ou espasmos musculares são efeitos colaterais comuns e auto-limitados após administração das vacinas contra a COVID-19. No entanto, grandes complicações neurológicas, apesar da causalidade não comprovada, têm sido relatadas desde a introdução dessas vacinas no mercado, como paralisia facial, síndrome de Guillain-Barré, convulsão, acidente vascular cerebral, mielite e encefalomielite aguda disseminada (GOSS *et al.*, 2021).

Nesse estudo observamos a heterogeneidade das plataformas vacinais e a possível correlação de algumas delas com determinados EA, das quais a prevalência de TT associada a vacina de vetor adenoviral ChAdOx1nCov-19 (Oxford-AstraZeneca). No contexto da pandemia da COVID-19, várias plataformas foram testadas incluindo ácidos nucleicos (DNA e RNA), uso de vetores virais (replicantes e não replicantes), vacinas virais (atenuadas ou inativadas) e as vacinas proteicas. Acerca disso, os achados desta revisão apontam para a utilização de algumas plataformas vacinais que nunca foram utilizadas em vacinas atualmente licenciadas (LIMA *et al.*, 2021). Embora as plataformas clássicas de vacinas tenham garantido eficiência na erradicação de várias doenças virais que ameaçam a vida, muitos fatores limitaram a utilização dessas plataformas na produção de vacinas contra a COVID-19, tais como a necessidade de produção em massa e disponibilidade rápida, o que levou os pesquisadores a buscarem novas plataformas (GHASEMIYEH *et al.*, 2021). Porém, este processo, como tudo o que é novo e não testado, requer cautela (LIMA *et al.*, 2021).

Os EA verificados neste estudo predominaram na administração da primeira dose da vacina. Resultado semelhante foi observado por Gianfredi *et al.* (2021), em um estudo sobre os EA imediatos após a imunização da COVID-19 em indivíduos italianos.

As evidências disponíveis indicam que as vacinas, contra a COVID-19, elegíveis têm um perfil de segurança aceitável a curto prazo. Estudos adicionais e vigilância de longo prazo em nível populacional são fortemente encorajados visando aumentar ainda mais a segurança dessas vacinas. Isso deve incluir, essencialmente, sistemas de vigilância da segurança das vacinas, monitoramento dos indivíduos vacinados e farmacovigilância passiva. Todos os relatos de suspeitas de EA devem ser investigados e sinais de alerta rapidamente avaliados,

para permitir a implementação de medidas adequadas de minimização de riscos e atualizar a relação benefício/risco da vacinação (WU *et al.*, 2021).

Em um cenário de pandemia, de elevada morbidade e mortalidade pela COVID-19, os benefícios da vacinação claramente se sobrepõem aos riscos. Agências governamentais e desenvolvedores de vacinas devem continuar a tomar medidas para incentivar a vacinação e reduzir a hesitação da vacina.

Cabe ressaltar que boa parte dos estudos relacionados aos EA pós-vacinação, realizados até o momento, são estudos observacionais, do tipo série/relato de caso, que compõem a base da pirâmide de evidência científica e por isso devem ser analisados com cautela. Eles são importantes para a comunidade científica visando despertar questionamentos acerca dos eventos ocorridos, bem como divulgar resultados da prática clínica.

CONCLUSÃO

Foram encontradas associações de EA em adultos envolvendo as principais vacinas utilizadas mundialmente, desenvolvidas por plataformas vacinais diferentes. Ainda há muitas lacunas na literatura quanto a comprovação da associação entre os EA e essas vacinas. Assim, carecem de farmacovigilância ativa e passiva, bem como estudos mais robustos.

REFERÊNCIAS

- ABBATE, A.; GAVIN, J.; MADANCHI, N.; KIM, C.; SHAH, P. R.; KLEIN, K.; BOATMAN, J.; ROBERTS, C.; PATEL, S.; DANIELIDES, S. Fulminant myocarditis and systemic hyperinflammation temporally associated with BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination in two patients. *Revista Internacional de Cardiologia*, v. 340, p. 119-21, 2021.
- ALADDIN, Y.; ALGAHTANI, H.; SHIRAH, B. Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia with Disseminated Intravascular Coagulation and Death following the ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine. *J Stroke Cerebrovasc Dis*, v. 30, n. 9, p. 105938, 2021.
- ALADDIN, Y.; SHIRAH, B. New-onset refractory status epilepticus following the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine. *Journal of Neuroimmunology*, n. 357, p. 577629, 2021.
- AL-MASHDALI, A. F.; ATA, Y. M.; SADIK, N. Post-COVID-19 vaccine acute hyperactive encephalopathy with dramatic response to methylprednisolone: A case report. *Ann Med Surg (Lond)*, n. 69, p. 102803, 2021.

- ALMEIDA, A. M.; KFOURI, R. D. Vaccines for COVID-19 - state of the art. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, n. 21, suppl. 1, p. 13-9, 2021.
- BARTLETT, V. L.; THOMAS, A.; HUR, D. J.; MALM, B. Myopericarditis with Significant Left Ventricular Dysfunction Following COVID-19 Vaccination: A Case Report. *Am J Case Rep*, p. 22:e934066, 2021.
- CASUCCI, G.; ACANFORA, D. DIC-Like Syndrome Following Administration of ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. *Viruses*, v.13, n.6, p. 1046, 2021.
- ČENŠČÁK, D.; UNGERMANN, L.; ŠTĚTKÁŘOVÁ, I.; EHLER, E. Guillan-Barré Syndrome after First Vaccination Dose against COVID-19: Case Report. *Acta Medica (Hradec Kralove)*, v. 64, n. 3, p. 183-186, 2021.
- CIARAMBINO, T.; BARBAGELATA, E.; CORBI, G.; AMBROSINO, I.; POLITI, C.; LAVALLE, F. *et al.* Gender differences in vaccine therapy: where are we in Covid-19 pandemic? *Monaldi Archives for Chest Disease*, n. 91, p. 1669, 2021.
- CHOI, J. *et al.* Intracerebral Hemorrhage due to Thrombosis with thrombocytopenia Syndrome after Vaccination against COVID-19: the First Fatal Case in Korea. *J Korean, Med Sci*, n. 36, v. 31, p. e223, 2021.
- DA UNIÃO, Diário Oficial; COLEGIADA, DIRETORIA. Resolução-RDC nº 9, DE 20 de fevereiro de 2015. Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA Diário Oficial da União, Brasília, DF, Poder Executivo, p. 28-28, 2015.
- DE MICHELE, M.; IACOBUCCI, M.; CHISTOLINI, A.; NICOLINI, E.; PULCINELLI, F.; CERBELLI, B. *et al.* Malignant cerebral infarction after ChAdOx1 nCov-19 vaccination: a catastrophic variant of vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia. *Nat Commun*, n. 12, v. 1, p. 4663, 2021.
- FUJIMORI, J.; MIYAZAWA, K.; NAKASHIMA, I. Initial clinical manifestation of multiple sclerosis after immunization with the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. *J Neuroimmunol*, n. 361, p. 577755, 2021.
- GHASEMIYEH, P.; MOHAMMADI-SAMANI, S.; FIROUZABADI, N.; DEHSHAHRI, A.; VAZIN, A. A focused review on technologies, mechanisms, safety, and efficacy of available COVID-19 vaccines. *International Immunopharmacology* n. 100, p. 108162, 2021.
- GIANFREDI, V.; MINERVA, M.; CASU, G.; CAPRARO, M.; CHIECCA, G.; GAETTI, G. *et al.* Immediate adverse events following COVID-19 immunization. A cross-sectional study of 314,664 Italian subjects. *Acta Biomed*, n. 92, v. S6, p. e2021487, 2021.
- GOSS, A. L.; SAMUDRALWAR, R. D.; DAS, R. R.; NATH, A. ANA Investigates: Neurological Complications of COVID -19 Vaccines. *Anais da Neurologia*, n. 89, v. 5, p. 856-7, 2021.
- GREINACHER, A.; THIELE, T.; WARKENTIN, T. E.; WEISSER, K.; KYRLE, P. A.; EICHINGER, S. Thrombotic thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 vaccination. *N Engl J Med*, n. 384, v.22, p. 2092-101, 2021.
- GUAN, C. Y.; TSAI, S. H.; FAN, J. S.; LIN, Y. K.; KAO, C. C. Middle-age Asian male with cerebral venous thrombosis after COVID-19 AstraZeneca vaccination. *Am J Emerg Med*, v. 51, p.427.e3-427.e4, 2022.
- HAKROUSH, S.; TAMPE, B. Case Report: ANCA-Associated Vasculitis Presenting With Rhabdomyolysis and Pauci-Immune Crescentic Glomerulonephritis After Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA Vaccination. *Front Immunol*, n. 12, p. 762006, 2021.
- HASNIE, A. A; HASNIE, U. A; PATEL, N.; AZIZ, M. U; XIE, M.; LLOYD, S. G; PRABHU, S. D. Perimyocarditis following first dose of the mRNA-1273 SARS-

- CoV-2 (Moderna) vaccine in a healthy young male: a case report. *BMC Cardiovasc Disord*, n. 21, v. 1, p. 375.
- HOGAN, M.; BERGER, J. S. Heparin-induced thrombocytopenia (HIT): Review of incidence, diagnosis, and management. *Vasc Med*, n. 25, v. 2, p. 160-173, 2020.
- LEE, H. P.; SELVARATNAM, V.; RAJASURIAR, J. S. Thrombotic thrombocytopenic purpura after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine. *BMJ Case Rep*, n.14, v. 10, p. e246049, 2021.
- MALHOTRA, H. S.; GUPTA, P.; PRABHU, V.; RAVINDRA, K. G.; R, DANDU, H.; AGARWAL, V. COVID-19 vaccination-associated myelitis. *QJM*, v. 114, n. 8, p. 591-593, 2021.
- MANEA, M. M.; DRAGOȘ, D.; ENACHE, I.; SIRBU, A. G.; TUTA, S. Multiple cranial nerve palsies following COVID-19 vaccination-Case report. *Acta Neurol Scand*, n. 145, v. 2, p. 257-259, 2022.
- MARAMATTOM, B. V.; MOIDU, F. M.; VARIKKOTTIL, S.; SYED, A. A. Cerebral venous sinus thrombosis after ChAdOx1 vaccination: the first case of definite thrombosis with thrombocytopenia syndrome from India. *BMJ Case Rep*, n. 14, p. e246455, 2021.
- MUTHUKUMAR, A.; NARASIMHAN, M.; LI, Q. Z.; MAHIMAINATHAN, L.; HITTO, I.; FUDA, F. *et al.* In-Depth Evaluation of a Case of Presumed Myocarditis After the Second Dose of COVID-19 mRNA Vaccine. *Circulation*, n.144, v. 6, p. 487-498, 2021.
- NOTGHI, A. A.; ATLEY, J.; SILVA, M. Lessons of the month 1: Longitudinal extensive transverse myelitis following AstraZeneca COVID-19 vaccination. *Clin Med (Lond)*, n. 21, v. 5, p. e535-e538, 2021.
- NUNE, A.; IYENGAR, K. P.; GODDARD, C. G.; AHMED, A. E. Multisystem inflammatory syndrome in an adult following the SARS-CoV-2 vaccine (MIS-V). *BMJ Case Rep*, v. 14, p. e243888, 2021.
- OSMANODJA, B.; SCHREIBER, A.; SCHREZENMEIER, E.; SEELOW, E. First diagnosis of thrombotic thrombocytopenic purpura after SARS-CoV-2 vaccine - case report. *BMC Nephrol*, n. 22, v. 1, p. 411, 2021.
- PAGENKOPF, C.; SÜDMEYER, M. A case of longitudinally extensive transverse myelitis following vaccination against Covid-19. *J Neuroimmunol*, n. 358, p. 577606, 2021.
- PERSCH, G. P.; FERNANDES, G. H.; BITENCOURT, C. A.; FERREIRA, F. S.; XAVIER, F. D. The relationship between thrombosis and covid-19 vaccines - literature review. *Brasília Med*, v. 58, p. 1-7, 2021.
- ROSSETTI, A.; GHEIHMAN, G.; O'HARE, M.; KOSOWSKY, J. M. Guillain-Barré Syndrome Presenting as Facial Diplegia after COVID-19 Vaccination: A Case Report. *J Emerg Med*, n. 61, v. 6, p. e141-e145, 2021.
- SAIFUDDIN, A.; KOESNOE, S.; KURNIATI, N.; SIRAIT, S.; ARISANTY, R.; YUNIHASTUTI, E. COVID Arm After Moderna Booster in Healthcare Worker: A Case Report. *Acta Med Indones*, n. 53, v. 3, p. 326-330, 2021.
- SCHULZ, J. B.; BERLIT, P.; DIENER, H. C.; GERLOFF, C.; GREINACHER, A.; KLEIN, C. *et al.* COVID-19 Vaccine-Associated Cerebral Venous Thrombosis in Germany. *Ann Neurol*, n. 90, v. 4, p. 627-639, 2021.
- SCHULTZ, N. H.; SØRVOLL, I. H.; MICHELSEN, A. E.; MUNTHE, L. A, LUND-JOHANSEN, F.; AHLEN, M. T. *et al.* Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. *N Engl J Med*, n. 384, v. 22, p. 2124-30, 2021.

- SILVA, L. O.; NOGUEIRA, J. M. A corrida pela vacina em tempos de pandemia: a necessidade da imunização contra a COVID-19. *Revista Brasileira de Análises Clínicas*, n. 52, v. 2, 2020.
- SOBREIRA, M. L.; RAMACCIOTTI, E.; PASCHÔA, A. F, *et al.* Vacinas para covid-19 e complicações tromboembólicas. *J Vasc Bras*, v. 20, p. e20210167, 2021.
- TAVILANI, A.; ABBASI, E; KIAN, ARA. F.; DARINI, A.; ASEFY, Z. COVID-19 vaccines: Current evidence and considerations. *Metabol Open*, n. 12, p. 100124, 2021.
- THAPPY, S.; THALAPPIL, S. R.; ABBARH, S.; AL-MASHDALI, A.; AKHTAR, M.; ALKADI, M. M. Minimal change disease following the Moderna COVID-19 vaccine: first case report. *BMC Nephrol*, n. 22, v.1, p. 376, 2021.
- UWAYDAH, A. K.; HASSAN, N. M.; ABU GHOUSH, M. S.; SHAHIN, K. M. Adult multisystem inflammatory syndrome in a patient who recovered from COVID-19 postvaccination. *BMJ Case Reports*, n.14, v. 4, p. e242060, 2021.
- World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. 2022. Disponível em: https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQiAvvKBBhCXARIsACTeW9nQttX871YsapnSDYfdD04KCtYI2SY6NJyGKG6VpC58Igtzm4ZJIEaApW4EALw_wcB. Acessado em 17 Jan 2022.
- WU, Q.; DUDLEY, M. Z.; CHEN, X.; BAI, X.; DONG, K.; ZHUANG, T. *et al.* Assessment of the safety profile of COVID-19 vaccines: a rapid review. *BMC Medicine*, n. 19, v. 1, 2021.
- ZAKARIA, Z.; SAPIAI, N. A.; GHANI, A. R. I. Cerebral venous sinus thrombosis 2 weeks after the first dose of mRNA SARS-CoV-2 vaccine. *Acta Neurochir (Wien)*, n. 163, v. 8, p. 2359-2362, 2021.